

ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИ МУАММОСИННИНГ ПСИХОЛОГИЯ ФАНИДА ЎРГАНИЛГАНЛИГИ ҲОЛАТИ

Темирбеков Бегдулла Оразымбетович

Қорақалпоқ давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10613161>

Аннотация: Бу мақолада Европа мамлакатларидаги оила мустаҳкамлигининг муаммолари, оиладаги муҳим масалалар, оиладаги етакчилик учун кураш оила мустаҳкамлигига салбий таъсир этувчи омил эканлиги аниқланган.

Калит сузлар: Оила, шахс, маънавий муҳит, эр-хотин, мустаҳкам, статистик маълумотлар, демографик, ижтимоий-иқтисодий ривожланиши.

Жаҳонда оила қурмай яшайдиган халқ ёки миллатнинг ўзи йўқ. Оила жамиятнинг асосий ажралмас бўғинидир. Оилани инсоннинг энг улуғ ва покиза туйғулари, ҳиссиётлари, маънавияти ва маърифатини шакллантирадиган маскан сифатида яқиндан биламиз. Қайси оилада маънавий муҳит соғлом бўлса, оила ишонч устига қурилса, у ажралмас ва мукамал бўлади.

Европада ажралишлар 1960 йилда ҳар 1000 та оилага 9 та тўғри келган бўлса, 1988 йилда 133 тага етди (яъни, 14 баробар ўсди).

Ота-она оиласидан ҳали оила қурмасдан алоҳида яшаётганлар 1960 йилда 17%ни ташкил этаётган бўлса, 1980 йилда 60%га етди. Никоҳсиз яшаётганлар 8% дан 50%га етди.

Райнхард Зидер “Золотой век и кризис семьи в Европе с 1960. до наших дней” номли илмий ишида Европа мамлакатларидаги оилаларда қандай ўзгаришлар бўлганини статистик маълумотлар билан аниқ кўрсатган.

Аёллар қанчалик кўп ишлаб чиқаришга, давлат ишларига жалб қилинса, туғиш кўрсаткичлари шунчалик тўғри пропорционал равишда камаяди. Муаллиф Германия, Франция, Буюк Британия, Италия, Австрия, Нидерландия, Дания, Швеция мамлакатларида туғиш кўрсаткичларининг кескин пасайганини кўрсатган. Деярли барчасида туғиш кўрсаткичлари 2-2,5 баробар камайиб, демографик нуқтаи назардан таҳлил қилганда ўта мураккаб инқирозли вазиятга тушган.

Шу кўрсаткичлар бошқа ҳудудларда ўрганилганда, у ерларда ҳам ўхшаш ҳолат ҳақида маълумот олиш мумкин бўларди, деб ҳисоблаймиз.

Жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, аёлларнинг ишлаб чиқаришга жалб қилиниши, урбанизация ажралишлар сонига кучли таъсир қилади. Бугунги кунда Европанинг ривожланган мамлакатларида ажралиш кўрсаткичлари 40%дан 50%гача боради.

Р. Зидер ажралишларнинг яна бир нечта омилларини қайд этади.

Йиллар ўтгани сари киши ўрта умр ёши узайиши билан турмуш ўртоғининг эр-хотин сифатида яшаган йиллари ҳам ошиб боради. Масалан, 1870-йилларда оила қурганлар ўрта ҳисобда 23,4-йил эр-хотинликда бирга яшаган бўлсалар, 1900-йилларда 28,2-йил, 1930 йилларда 36 йил, 1970-йилларда 43 йил бирга яшашган. Р.Зидернинг таъкидлашича, бирга яшаш йиллар кўпайган сари бир-бирига тўйиниш, бир-биридан чарчаш ва ниҳоят бир-бири билан ажралиш мумкинлиги эҳтимолини ошириб борган.

Собиқ Иттифоқ даври ва мустақиллик даврида рус оилаларининг ўзига хос психологик хусусиятлари В. Дружинин (1996, 2007) томонидан илмий тадқиқ этилган. Тадқиқот натижаларига кўра оилада ким етакчи эканлиги бўйича оилалар уч гуруҳга бўлинган:

1. Оилада етакчи бор;
2. Оилада етакчи расмий жиҳатдан мавжуд;
3. Оилада етакчи аниқ эмас.

Биринчи гуруҳ оилалар аксарият қишлоқ ҳудудида бўлса, иккинчи гуруҳ оилалар шаҳар ҳудудида кўпроқ учраган.

Оилада кўпроқ етакчиликни она олиб борган, чунки ота аксарият вақтини меҳнат фаолиятида ўтказган, ваҳоланки, расмий оила боши ота ҳисобланади.

Оиладаги муҳим масалаларда сўнгги сўз ва қарор отага тегишли бўлган, чунки оилани молиявий жиҳатдан ота таъминлайди, оиладаги етакчилик учун кураш оила мустақамлигига салбий таъсир этувчи омил эканлиги аниқланган.

Оилада етакчи бўлган шахс масъулиятни ҳам бўйнига олиши керак. Етакчиликка даъвогарлик қилиб масъулиятни ўзга (турмуш ўртоғи)га юкласа, ушбу оилада низолар кўп бўлади.

Етакчилик қилган шахс масъулиятни ҳис қилиши, қарорларига жавоб бериши шарт.

References:

1. Голод С.И. Стабильность семьи: социологические и демографические аспекты. — М.: Наука, 1984, - 135 с.
2. Рюриков Ю.Б. Мёд и яд любви. Семья и любовь на сломе времен.- М.1990.-446с.
3. Голод С.И. Стабильность семьи: социологические и демографические аспекты. — М.: Наука, 1984, - 135 с.
4. Волков А.Г. Семья глазами демографа. -М., 1989. -64с.